

Juridical Horizons Review

© **JURIDICAL HORIZONS REVIEW**

Nº 1 – (2025)

pp. 189-204 - ISSN 3101-3961

Recensión a la obra: MIRANDA GONÇALVES, Rubén. *De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica*, Dykinson, Madrid, 2025. 241 páginas. ISBN 9791370069032. ISBN electrónico 979-13-7006-903-2. DOI: <https://doi.org/10.14679/4609>. Disponible en: <https://www.dykinson.com/libros/de-la-ley-natural-a-los-derechos-de-la-naturaleza-bases-para-una-justicia-ecologica/9791370069032/>. Consultado el: 16 ene. 2026.

De la centralidad humana al paradigma biocéntrico: apreciaciones críticas de la obra de la ley natural a los derechos de la naturaleza, de Rubén Miranda Gonçalves

From Human Centrality to the Biocentric Paradigm: Critical Reflections on the Work From Natural Law to the Rights of Nature, by Rubén Miranda Gonçalves

Saulo José de Sena Silva¹

Thiago Oliveira Moreira²

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Las transformaciones ambientales que caracterizan el mundo contemporáneo han impulsado una reflexión cada vez más intensa acerca de las limitaciones de la arquitectura internacional de los derechos humanos y de la forma en que la naturaleza es jurídicamente concebida. Es en este horizonte de inquietud donde se inscribe la presente reseña, cuyo objeto de estudio es la obra monográfica del profesor Rubén

¹ Mestrando em Direito na UFRN. Bacharel em Direito pela UFRN. Membro do Grupo de Pesquisa Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. E-mail: saulojoseabc@gmail.com.

² Professor na UFRN. Doutor e Mestre em Direito pela Universidade do País Basco (UPV/EHU). Mestre em Direito pela UFRN. Doutorando em Direito na FDUC. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito na UFRN. Líder do Grupo de Pesquisa Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6010-976X>. E-mail: thiago.moreira@ufrn.br.

Recibido: 10/12/2025

Aceptado: 28/12/2025

DOI: 10.5281/zenodo.18392775

De la centralidad humana al paradigma biocéntrico: apreciaciones críticas de la obra de la ley natural a los derechos de la naturaleza, de Rubén Miranda Gonçalves

Miranda Gonçalves, titulada “*De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica*”.

Rubén Miranda Gonçalves sitúa su obra en el contexto de la denominada triple crisis planetaria, caracterizada por la convergencia entre la pérdida de biodiversidad, los impactos del calentamiento global y las diversas formas de contaminación producidas por la acción humana. A partir de este diagnóstico, el autor demuestra que la llamada “emergencia climática” conduce a la humanidad a una encrucijada ética, moral y jurídica que supera un enfoque meramente instrumental o técnico - como aquel limitado a los llamados 3R (reducir, reutilizar y reciclar) - y exige una profunda reconsideración del propio *modus operandi* de la civilización contemporánea. Se trata, por tanto, de una cuestión de supervivencia que involucra, de manera ineludible, una responsabilidad intergeneracional³.

En este sentido, Miranda Gonçalves orienta su análisis hacia los fundamentos jurídicos y morales ofrecidos por el Derecho Natural, concibiendo la ley natural como un principio de justicia capaz de contener el germen de una protección ambiental auténticamente efectiva. Dicha protección deja de estar vinculada exclusivamente a la tutela de la persona humana para colocar también a la naturaleza en el centro del orden jurídico, no como sustituta del ser humano, sino como un elemento que le es indisoluble. Se consolida así una comprensión basada en la interdependencia entre humanidad y naturaleza, que exige que ambos sean considerados de manera conjunta tanto en la construcción como en la interpretación de las normas jurídicas⁴.

El derecho ambiental, por lo tanto, no debe ser entendido como una mera concesión política ni como el resultado de opciones circunstanciales, sino como la traducción normativa de una exigencia ética previa, intrínsecamente vinculada a la concreción de derechos humanos y fundamentales, como la vida y la salud. La emergencia climática pone de manifiesto que la protección del medio ambiente posee una vocación universal, orientada por principios como la solidaridad, la prevención y la precaución, lo que impone el abandono progresivo de una visión estrictamente antropocéntrica en la elaboración de las normas jurídicas, en favor de una perspectiva ecocéntrica capaz de reconocer a la naturaleza como un pilar esencial para el mantenimiento de un sistema efectivo de protección de los derechos humanos⁵.

³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 13.

⁴ *Ibid.*, p. 13-14.

⁵ *Ibidem*.

En este marco, en el primer capítulo de su obra, titulado *La ley natural como fundamento del derecho ambiental*, Miranda Gonçalves sostiene que la creciente aproximación entre derechos humanos y medio ambiente no se limita a un fenómeno normativo reciente, sino que revela una comprensión más profunda según la cual la degradación ecológica constituye una amenaza directa al goce efectivo de los derechos humanos y fundamentales. De este modo, se descarta una lectura meramente técnica o instrumental de la protección ambiental, incorporándola al ámbito moral y racional del Derecho, al reconocerla como una condición necesaria tanto para la dignidad humana como para la propia realización de la persona⁶.

En este contexto, el fundamento último del derecho ambiental se busca en las teorías iusnaturalistas. Para Miranda Gonçalves, la legitimidad de las normas ambientales no deriva exclusivamente de la voluntad política o del consenso social, sino de una ley natural que precede y condiciona toda formulación positiva del Derecho. Se trata de un ordenamiento previo a la voluntad humana, racionalmente aprehensible, que impone límites materiales a las normas jurídicas y confiere sentido a su validez. El derecho ambiental, por consiguiente, no es concebido como una creación contingente del legislador, sino como la expresión normativa de un deber ya inscrito en el orden natural⁷.

La libertad humana, desde esta perspectiva, no es entendida como una facultad irrestricta de dominación sobre la naturaleza, sino como la capacidad de actuar en conformidad con el orden que sostiene la vida. Destruir el medio ambiente equivaldría, así, a una negación de la propia esencia humana, en la medida en que el ser humano depende ontológicamente del equilibrio natural para existir y desarrollarse. En sentido inverso, la protección de la naturaleza se configura como una forma de autoafirmación de la humanidad, pues preserva las condiciones materiales y existenciales que hacen posible el ejercicio de la libertad y de los derechos⁸.

De este modo, el denominado “enverdecimiento” del ordenamiento jurídico debe ser comprendido como una consecuencia lógica de la ley natural: proteger la naturaleza no constituye únicamente una opción política ni un imperativo utilitario, sino un deber jurídico-moral que se deriva de la propia condición humana. La tutela jurídica

⁶ MIRANDA GONÇALVES, Rubén, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 17.

⁷ MIRANDA GONÇALVES, Rubén, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 17.

⁸ *Ibid.*, p. 17-19.

del medio ambiente emerge, así, como la expresión normativa de la exigencia de respeto al orden natural que sostiene la vida y condiciona la existencia humana⁹.

En este sentido, se propone comprender la ley natural como el pilar que sustenta el orden jurídico y condiciona el reconocimiento de la validez de las normas positivas, en la medida en que la legitimidad del derecho positivo depende de su conformidad con un orden moral y racional previo. De este modo, aunque los operadores del derecho recurran, en su práctica cotidiana, a normas positivas inmediatas, es frecuente que lo hagan movilizándolo principios como la justicia, la equidad y la dignidad de la persona humana, los cuales, en su esencia, derivan del derecho natural. Así, incluso cuando son aplicados por medio del ordenamiento jurídico positivo, tales principios encuentran su fundamento último en la ley natural, que les confiere sentido y legitimidad¹⁰.

Se parte, por tanto, de la comprensión de que los principios universales derivados del derecho natural no se oponen al derecho positivo, sino que actúan como parámetros racionales capaces de orientar y conferir sentido a la diversidad normativa. Desde esta perspectiva, se pone de relieve el papel central del derecho ambiental, especialmente cuando la naturaleza deja de ser concebida como un mero objeto de dominio humano y pasa a ser reconocida como un bien común indispensable para la propia existencia de la humanidad¹¹.

Así, toda decisión jurídica que privilegia la preservación del equilibrio ecológico en detrimento de intereses meramente utilitaristas no hace sino explicitar, en el seno del ordenamiento jurídico, la exigencia racional de protección de aquello de lo que depende la vida humana. El derecho ambiental se configura, de este modo, como una de las manifestaciones más expresivas del derecho natural, en la medida en que en él convergen la justicia y el bien común en defensa de la vida como principio estructurante del orden moral y jurídico¹².

Miranda Gonçalves reconoce que la abstracción propia de los principios del derecho natural dificulta su traducción directa en normas ambientales específicas, especialmente cuando se trata de valores universales como la justicia, la vida y el bien común. Aun así, sostiene que la ley natural ofrece un horizonte racional indispensable

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 21-22.

¹¹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 22-23.

¹² *Ibidem*.

para orientar la creación, la interpretación y la aplicación del derecho ambiental, al recordar que la justicia no se limita a la reparación de daños ya producidos, sino que implica, sobre todo, la preservación de las condiciones que hacen posible la vida¹³.

En este sentido, aunque el uso de la expresión “ley natural” encuentre resistencias en determinados contextos culturales contemporáneos, el autor defiende su permanencia, puesto que abandonarla significaría renunciar a una tradición conceptual fundamental para la comprensión de la relación entre razón, naturaleza y justicia. La dificultad, por tanto, no reside en el concepto en sí mismo, sino en una visión de la naturaleza vaciada de su dimensión moral y reducida a la condición de objeto de mera manipulación técnica¹⁴.

A partir de esta comprensión, Miranda Gonçalves articula el bien común ecológico con la preservación del equilibrio natural como condición para la continuidad de la vida, incluidas las generaciones futuras, afirmando que la ley natural, en cuanto orden racional orientado al bien, impone límites a la acción humana cuando esta amenaza los fundamentos de la existencia¹⁵.

La justicia intergeneracional, en este contexto, expresa un orden moral que trasciende la voluntad presente al reconocer deberes respecto de quienes aún no existen. La crisis ecológica es comprendida, así, no solo como un problema técnico o económico, sino como una ruptura moral que impone al Derecho la tarea de reconstruir el vínculo ético entre la humanidad y la naturaleza, haciendo de la protección ambiental el cumplimiento de un deber moral previo al derecho positivo¹⁶.

Frente a esta ruptura, la ley natural se vuelve operativa en el ámbito jurídico a través de decisiones que preservan la justicia y la coherencia racional de la vida colectiva, siendo la prudencia jurídica el elemento central de este proceso. Entendida como una forma de deliberación racional, la prudencia orienta al Derecho a adoptar la continuidad de la vida como criterio fundamental de justicia, traduciendo principios generales en opciones concretas que afectan directamente a las personas, a la comunidad y al equilibrio ecológico. Desde esta perspectiva, la racionalidad jurídica no puede limitarse a reaccionar ante el daño ya consumado, sino que debe anticipar el peligro mediante una evaluación prudente de las posibles consecuencias de la acción

¹³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 24-25.

¹⁴ *Ibid.*, 2025, p. 29.

¹⁵ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 30-31.

¹⁶ *Ibidem*.

humana, incorporando el riesgo y la probabilidad de ocurrencia de eventos dañosos como elementos relevantes de la decisión jurídica¹⁷.

A partir de esta reconfiguración, Miranda Gonçalves aclara que la prudencia jurídica confiere al derecho ambiental una función que supera la mera regulación o prevención, al reposicionar la justicia como un límite moral a la expansión irrestricta de los intereses humanos. Principios como la precaución, la sostenibilidad y la solidaridad intergeneracional dejan de ser meras declaraciones valorativas y pasan a operar como criterios racionales de la decisión justa, orientada al bien común ecológico y a la protección de la dignidad de la vida, incluidas las generaciones futuras¹⁸.

El derecho ambiental, así, no se fundamenta en la utilidad ni en razones políticas contingentes, sino en el reconocimiento racional de un orden orientado al bien común que exige la preservación de las condiciones que hacen posible una existencia digna. De este modo, devastar la naturaleza equivale a negar la racionalidad que sostiene la vida y la propia base moral de la libertad humana¹⁹.

A la luz de estas premisas, en el segundo capítulo, titulado *El derecho humano al medio ambiente sano*, Miranda Gonçalves realiza un recorrido histórico-normativo por el sistema internacional de derechos humanos con el fin de demostrar que el derecho humano a un medio ambiente saludable, aunque de reconocimiento reciente, es el resultado de un proceso continuo de consolidación jurídica y doctrinal.

Partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la cual la dimensión ambiental se presentaba únicamente de manera implícita, el autor pone de relieve la progresiva densificación normativa de este derecho a lo largo de las décadas, culminando en su reconocimiento expreso y autónomo por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022, como respuesta racional a la necesidad de preservar las condiciones ecológicas que hacen posible una vida digna y la realización de la justicia intergeneracional²⁰.

Así, es posible sostener la existencia de una convencionalización progresiva, aunque aún inconclusa, del derecho ambiental en el plano internacional de los derechos humanos. Si bien el reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable

¹⁷ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 32-35.

¹⁸ *Ibid.*, p. 35-47.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 53-74.

representa un avance normativo relevante, este movimiento todavía no se traduce, de manera uniforme, en obligaciones convencionales plenamente vinculantes para los Estados.

Se trata, por tanto, menos de una convencionalización acabada y más de un proceso en construcción, marcado por asimetrías, dependiente de interpretaciones expansivas y fuertemente condicionado por la voluntad política. Aun así, dicho recorrido revela la incorporación gradual del medio ambiente como parámetro jurídico de protección de la dignidad humana, irreversible en el plano axiológico, aunque limitado en cuanto a su fuerza obligatoria y a su efectividad práctica.

En el ámbito del Derecho Climático, esta incompletitud se manifiesta de forma aún más evidente. Tal como señalan Joel Vidal de Negreiros Neto y Thiago Oliveira Moreira, la dificultad doctrinal y jurisprudencial para distinguir, con precisión, la tutela ambiental de la tutela climática revela no solo una laguna conceptual, sino también la ausencia de una convencionalización plenamente consolidada del clima como bien jurídico autónomo. No obstante, esta indistinción no impide la operatividad de las normas internacionales ratificadas por Brasil, por ejemplo. Al ser comprendidos dentro del régimen más amplio de los tratados ambientales, tales instrumentos pasan a ostentar jerarquía suprallegal, en los términos del entendimiento del Supremo Tribunal Federal, pudiendo servir como parámetros para el ejercicio del control de convencionalidad. De este modo, incluso en un escenario de consolidación incompleta, el Derecho ofrece herramientas aptas para conformar la política interna a las obligaciones climáticas internacionales y conferir efectividad jurídica a la protección del clima²¹.

Dando continuidad, a partir de este recorrido histórico, normativo y doctrinal, se impone la pregunta acerca de las implicaciones del reconocimiento de un medio ambiente saludable como derecho humano. Para abordar esta cuestión, el autor estructura su análisis en torno a tres ejes contextualizadores centrales²².

El primero se refiere al impacto desigual y desproporcionado de la degradación ambiental sobre poblaciones vulnerables, para las cuales la pérdida de recursos naturales compromete directamente la supervivencia, la salud y las condiciones

²¹ **NEGREIROS NETO, Joel Vidal de; MOREIRA, Thiago Oliveira.** A aplicação do controle de convencionalidade pelos tribunais superiores e tribunais regionais federais brasileiros em matéria de direito climático. *Revista Direito Ambiental e Sociedade*, [S. l.], v. 14, n. 2, 2025, p. 23-25.

²² **MIRANDA GONÇALVES, Rubén,** *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 76-77.

mínimas de dignidad. El segundo concierne a la transfrontericidad de los daños ambientales, que trascienden los límites estatales y producen consecuencias globales e interconectadas, desplazando la lógica tradicional de la responsabilidad y poniendo de relieve la interdependencia entre Estados y sociedades. El tercer eje señala el aumento de la frecuencia y de la intensidad de los desastres naturales como expresión concreta del desequilibrio ecológico y del riesgo sistémico asociado a la degradación ambiental²³.

Precisamente en este punto, Saulo José de Sena Silva y Thiago Oliveira Moreira destacan que la intensificación y la recurrencia de desastres y catástrofes ambientales ponen de manifiesto no solo la profundización de la crisis ecológica contemporánea, sino también lagunas estructurales en el sistema internacional de protección de las poblaciones afectadas por eventos extremos²⁴.

Así, la distinción entre desastre y catástrofe resulta fundamental para comprender la excepcionalidad de estos fenómenos y justificar la consolidación de un campo específico del Derecho Internacional de las Catástrofes, capaz de responder a impactos que exceden la dimensión ambiental y alcanzan los derechos humanos, las migraciones forzadas y las estructuras económicas. La ausencia de un régimen jurídico propio para los migrantes ambientales refuerza la dependencia de mecanismos de protección refleja (como la aplicación del principio de *non-refoulement*, el recurso a instrumentos de *soft law* y la interpretación extensiva de las normas migratorias), los cuales, aunque relevantes, se muestran insuficientes frente al riesgo sistémico asociado al agravamiento y a la recurrencia de los desastres naturales, reafirmando la urgencia de respuestas jurídicas integradas y orientadas por una perspectiva *pro persona*²⁵.

A partir de estos tres contextos, Miranda Gonçalves sostiene que el derecho humano a un medio ambiente saludable afirma la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza, implicando, simultáneamente, un derecho de carácter general y universal y un deber común de protección. Si bien sus violaciones pueden dar lugar a

²³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 76-77.

²⁴ **MOREIRA, Thiago Oliveira; SILVA, Saulo José de Sena**. Entrelaços entre a política migratória brasileira e os deslocamentos forçados à luz do direito internacional das catástrofes. In: **AGUILAR CAVALLO, Gonzalo; ARCARO CONCI, Luiz Guilherme** (coords.). *Os desafios contemporâneos dos direitos sociais e ambientais na América Latina*. São Bernardo do Campo: Editora Universitária da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 2025, p. 190-191.

²⁵ **MOREIRA, Thiago Oliveira; SILVA, Saulo José de Sena**. Entrelaços entre a política migratória brasileira e os deslocamentos forçados à luz do direito internacional das catástrofes. In: **AGUILAR CAVALLO, Gonzalo; ARCARO CONCI, Luiz Guilherme** (coords.). *Os desafios contemporâneos dos direitos sociais e ambientais na América Latina*. São Bernardo do Campo: Editora Universitária da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 2025, p. 190-191.

obligaciones de reparación e indemnización, el desafío central reside en la irreversibilidad de muchos daños ambientales, lo que limita respuestas meramente reparadoras y refuerza la centralidad de la prevención, de la gestión activa y de la responsabilidad compartida, en consonancia con la lógica de la indivisibilidad y de la interdependencia de los derechos humanos²⁶.

A continuación, se expone un doble movimiento que estructura la exigibilidad del derecho humano a un medio ambiente saludable. Por un lado, los derechos humanos incorporan de forma cada vez más explícita la dimensión ecológica, en la medida en que su efectividad depende de la preservación de un entorno ambiental adecuado; por otro, el derecho internacional del medio ambiente se humaniza, al tomar la dignidad humana y el bienestar de las personas como criterios de legitimación y de orientación de sus objetivos²⁷.

Esta convergencia desplaza la protección ambiental hacia el núcleo del sistema de derechos humanos y confiere al derecho al medio ambiente un contenido jurídico exigible, articulado entre una dimensión sustantiva (vinculada a la protección de bienes ambientales esenciales) y garantías de carácter procesal, tales como el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, indispensables para hacer efectivo este derecho frente a daños ambientales que repercuten, directa o indirectamente, sobre el conjunto de los derechos humanos²⁸.

En este contexto, el análisis conduce a la problematización acerca de cómo la alteración del clima transforma la relación de la humanidad con la naturaleza y afecta, de manera directa, el ejercicio de los derechos fundamentales y las propias condiciones de vida a escala global.

Es a partir de esta indagación que, en el tercer capítulo, titulado *Deterioro ambiental y afectación de los derechos humanos*, Miranda Gonçalves profundiza la comprensión de la relación entre la crisis ambiental y los derechos humanos, enfatizando que el cambio climático no se limita a impactos ecológicos abstractos, sino que produce consecuencias directas y concretas sobre la vida humana. En este contexto, destaca que el agravamiento del calentamiento global se traduce en pérdidas de vidas, destrucción de medios de subsistencia, inseguridad alimentaria y

²⁶ MIRANDA GONÇALVES, Rubén, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 77-80.

²⁷ *Ibid.* p. 81-83.

²⁸ *Ibid.*, p. 83-88.

desplazamientos forzados, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables del planeta²⁹.

La ausencia de un reconocimiento jurídico adecuado de los desplazados y de los denominados “refugiados” climáticos pone de manifiesto, así, una laguna normativa relevante, que expone a millones de personas a situaciones de extrema vulnerabilidad. En esta perspectiva, Thiago Oliveira Moreira señala que “muito embora a proteção que o Direito Internacional confere aos migrantes seja bastante relevante, ela é incompleta. Uma de suas lacunas é justamente a tutela insuficiente dos chamados deslocados ambientais”³⁰. Ante este escenario, Miranda Gonçalves sostiene que la protección efectiva de los derechos humanos exige, de manera indisociable, la defensa del planeta, puesto que no existe dignidad, libertad ni justicia posibles sin la garantía de un medio ambiente habitable³¹.

De este modo, el autor refuerza la idea de que la crisis climática desafía la eficacia de las respuestas jurídicas y políticas tradicionales, precisamente porque estas continúan ancladas en instrumentos frágiles y compromisos poco exigentes. Al tratar el clima como un objetivo que compite con otras prioridades socioeconómicas consideradas más inmediatas, los Estados tienden a postergar decisiones estructurales, a pesar del carácter urgente de la emergencia climática³².

Se pone de relieve, además, que los efectos del cambio climático desbordan la capacidad de respuesta de los Estados considerados de manera aislada, desplazando la protección de los derechos fundamentales hacia un plano necesariamente cooperativo. En este escenario, la acción climática deja de situarse en el ámbito de las opciones políticas discrecionales y pasa a constituir un presupuesto jurídico indispensable para la preservación de las condiciones que hacen posible una vida digna³³.

El capítulo avanza al integrar el cambio climático en la noción de justicia climática, trasladando el debate al terreno de la equidad y de la responsabilidad

²⁹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 94-96.

³⁰ **MOREIRA, Thiago Oliveira**. *A concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira*. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2019, p. 268.

³¹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 94-96.

³² *Ibidem*.

³³ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 94-96.

diferenciada. Miranda Gonçalves subraya que la asimetría entre la contribución histórica a la degradación ambiental y la intensidad de los impactos experimentados revela una distribución injusta de las cargas de la crisis climática, lo que fundamenta la exigencia de una redefinición de los criterios de responsabilidad, especialmente en lo que respecta a los países de mayor renta³⁴.

En este contexto, la justicia climática proyecta una redefinición del propio significado contemporáneo de los derechos humanos, en los cuales la dignidad deja de ser comprendida únicamente en términos formales y pasa a ser evaluada también a partir del acceso efectivo a un entorno habitable y de la capacidad colectiva para proteger la vida frente a riesgos sistémicos. Se trata, por tanto, de una inflexión paradigmática que exige la superación de respuestas fragmentadas y reactivas, en favor de una corresponsabilidad global orientada por la anticipación, la solidaridad y una ética del cuidado³⁵.

Con el propósito de poner de relieve una de las facetas más contundentes de la articulación entre el cambio climático y los derechos humanos, Miranda Gonçalves dedica el cuarto capítulo, titulado *Movilidad humana por razones ambientales y protección de derechos*, a exponer las fragilidades del régimen internacional de protección frente a los desplazamientos forzados provocados por la crisis climática.

Se demuestra que la intensificación de fenómenos ambientales extremos ha impulsado flujos migratorios internos y transfronterizos motivados no solo por factores económicos, sino, sobre todo, por la imposibilidad de permanecer en territorios que se han vuelto progresivamente inhabitables. En este contexto, emerge la categoría de los denominados “refugiados climáticos”³⁶, cuyas experiencias de desplazamiento

³⁴ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 114-132.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Saulo José de Sena Silva destaca la imprecisión técnica y terminológica de la expresión “refugiado ambiental”, puesto que dicha categoría no ha sido positivada en el ámbito del Derecho Internacional de los Refugiados ni incorporada a los instrumentos internacionales vigentes. Aun así, el autor reconoce que, en determinados contextos académicos, la expresión ha sido empleada de manera estratégica y provocadora, especialmente por su capacidad para evidenciar lagunas de protección y tensionar los límites de las categorías jurídicas tradicionales. No obstante, desde un punto de vista técnico-jurídico, resulta más adecuada la adopción de expresiones como “desplazados internacionales por razón de fenómenos climáticos” o “personas en movilidad internacional forzada como consecuencia de la emergencia climática”, preservándose la precisión conceptual y evitando el vaciamiento del instituto clásico del refugio. **SILVA, Saulo José de Sena**. *Sem lenço, sem documento: uma análise sobre a proteção jurídica dos refugiados ambientais*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. p. 66.

permanecen al margen de la protección jurídica internacional, en la medida en que la Convención de 1951 continúa limitada al criterio del temor de persecución, mostrándose incapaz de abarcar desplazamientos derivados de procesos como la desertificación, los desastres naturales o el colapso ambiental³⁷.

A partir de este diagnóstico, Miranda Gonçalves llama la atención sobre el limbo jurídico y humanitario vivido por estas poblaciones y sostiene la necesidad de que el derecho internacional evolucione para responder a esta realidad emergente. Más que proponer una solución normativa específica - ya sea la creación de una nueva categoría jurídica, la ampliación del concepto de refugiado o el fortalecimiento de mecanismos de protección subsidiaria -, el autor enfatiza la urgencia de una respuesta efectiva, capaz de retirar a estas personas de la invisibilidad jurídica en nombre de la propia justicia ambiental. Ello se debe a que los desplazamientos climáticos afectan de manera desproporcionada a poblaciones ya vulnerabilizadas, frecuentemente situadas de forma interseccional en Estados con menor capacidad institucional y recursos limitados para enfrentar los impactos del cambio climático, revelando una doble vulnerabilidad y la faceta más desigual de la distribución global de los daños ambientales³⁸.

En el quinto capítulo, titulado *Derechos humanos y derechos de la naturaleza: hacia un paradigma biocéntrico*, se pone de manifiesto que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos representa una ruptura profunda con los fundamentos tradicionales del derecho occidental. Al desplazar a la naturaleza de la condición de mero objeto de apropiación - concebida como recurso, patrimonio o bien económico - hacia un estatus de titularidad jurídica, experiencias como las de Ecuador y Bolivia instauran una transformación conceptual de gran alcance³⁹.

Así, se observa que este cambio no se limita a una innovación normativa puntual, sino que cuestiona la propia gramática jurídica construida a partir de una centralidad humana absoluta. Cuando ríos, bosques o montañas pasan a ser comprendidos como portadores de valor propio, se inaugura una nueva forma de pensar el Derecho, en la que la relación entre humanidad y naturaleza deja de ser instrumental y pasa a asumir un carácter relacional, interdependiente y ético⁴⁰.

³⁷ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 136-165.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 170-182.

⁴⁰ *Ibidem*.

En este contexto, se inserta una crítica a la arquitectura clásica de los derechos humanos. Forjados históricamente como respuesta a las atrocidades de la guerra y a los abusos del poder estatal, los derechos humanos cumplieron (y continúan cumpliendo) un papel fundamental de contención de la violencia y de afirmación de la dignidad. Sin embargo, al erigir a la persona humana como sujeto exclusivo y razón última del ordenamiento jurídico, esta tradición consolidó un paradigma antropocéntrico que hoy revela sus limitaciones⁴¹.

La intensificación de la crisis ecológica pone de manifiesto una contradicción estructural: los tratados internacionales y los sistemas de protección, aunque normativamente sofisticados, resultan insuficientes para responder a fenómenos contemporáneos complejos, como los desplazamientos ambientales forzados, en los cuales la degradación de la naturaleza compromete directamente las condiciones materiales de una existencia humana digna⁴².

Es en este punto donde emerge la necesidad de una inflexión paradigmática, todavía recibida con reservas por una parte significativa de la doctrina. Reconocer derechos a la naturaleza implica abandonar la lógica según la cual únicamente los seres humanos poseen valor en sí mismos, adoptando una perspectiva biocéntrica o ecocéntrica que atribuye valor intrínseco a los seres vivos y a los ecosistemas. Esta comprensión encuentra respaldo en cosmovisiones indígenas, para las cuales la naturaleza no constituye un escenario inerte, sino un ente vivo, dotado de agencia, sentido y normatividad propia. No obstante, parte de las críticas dirigidas a este desplazamiento manifiesta el temor de que la ampliación del círculo de titularidad jurídica debilite el discurso tradicional de los derechos humanos, en lugar de comprenderlo como indisociable de las condiciones ecológicas que lo hacen posible⁴³.

Las experiencias comparadas analizadas demuestran que esta tensión supera el plano meramente teórico y ya se proyecta de forma concreta en la práctica jurídica. El reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos por la Corte Constitucional colombiana, así como los avances normativos observados en Ecuador y Bolivia, revelan intentos de conciliar justicia ambiental, derechos humanos y pluralismo cultural⁴⁴.

⁴¹ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 170-182.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*.

Más recientemente, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor, confirmado por el Tribunal Constitucional español, indica que este debate trasciende los contextos latinoamericanos. Aunque el derecho occidental se resista a abandonar su antropocentrismo histórico, la crisis ecológica impone un dato ineludible: no es posible una protección efectiva de los derechos humanos en un planeta ecológicamente inviable. Lejos de debilitar el discurso de los derechos humanos, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto jurídico se presenta, así, como una de sus condiciones de supervivencia en el siglo XXI⁴⁵.

Por otra parte, la perspectiva de los pueblos indígenas es valorada como un elemento central de este desplazamiento epistemológico. Las cosmovisiones ancestrales ofrecen una lectura integral de la realidad, en la que la tierra, el agua y los seres vivos poseen un valor espiritual, cultural y jurídico propio. La protección de la propiedad colectiva y de los territorios indígenas es comprendida no solo como un derecho humano, sino como una garantía de la preservación de conocimientos tradicionales fundamentales para el equilibrio ecológico global. Desde esta óptica, los pueblos indígenas no figuran únicamente como destinatarios de protección, sino como sujetos portadores de racionalidades jurídicas capaces de contribuir de manera decisiva a la construcción de un paradigma verdaderamente biocéntrico⁴⁶.

En conclusión, la obra de Rubén Miranda Gonçalves no se limita a diagnosticar la crisis ecológica, sino que interpela al lector a un ejercicio más profundo e incómodo: repensar la propia función del Derecho frente a un mundo que se aproxima a sus límites materiales y morales. Al entrelazar ley natural, derechos humanos, justicia climática y derechos de la naturaleza, el autor desmonta la ilusión de que la justicia pueda seguir operando como una simple técnica de acomodación de intereses humanos inmediatos, ajena a las condiciones ecológicas que hacen posible la vida.

La obra sostiene, con notable rigor y sensibilidad, que la justicia de nuestro tiempo exige la reconstrucción de un ordenamiento jurídico ecológico, capaz de integrar deberes intergeneracionales y de reconocer que la protección de la naturaleza no es un gesto de benevolencia ni una elección política contingente, sino una exigencia racional de justicia.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ **MIRANDA GONÇALVES, Rubén**, *De la ley natural a los derechos de la naturaleza*, 2025, p. 182-210.

Por tanto, la devastación del medio ambiente se revela no solo como una falla de gobernanza, sino como una ruptura ética profunda que compromete la dignidad de las generaciones presentes y futuras. La lectura conduce, así, a una conclusión ineludible: proteger la naturaleza es proteger a la propia humanidad, y asumir esta responsabilidad no es una opción entre otras, sino la condición mínima para la posibilidad de un futuro digno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MOREIRA, Thiago Oliveira. *A concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira*. 1. ed. Curitiba: Instituto Memória, 2019. ISBN 978-85-55233-258. Disponible en:

https://www.academia.edu/91935745/MOREIRA_Thiago_Oliveira_A_Concretiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_Humanos_dos_Migrantes_pela_Jurisdi%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_Curitiba_Instituto_Mem%C3%B3ria_2019_Completo. Acceso en: 26 ene. 2026.

MOREIRA, Thiago Oliveira; SILVA, Saulo José de Sena. *Entrelaços entre a política migratória brasileira e os deslocamentos forçados à luz do direito internacional das catástrofes*. En: AGUILAR CAVALLO, Gonzalo; ARCARO CONCI, Luiz Guilherme (coords.). *Os desafios contemporâneos dos direitos sociais e ambientais na América Latina*. São Bernardo do Campo: Editora Universitária da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 2025. p. 178–193. ISBN 978-65-998457-5-8. Disponible en:

https://www.academia.edu/145483518/MOREIRA_Thiago_SILVA_Saulo_Entrela%C3%A7os_entre_a_pol%C3%ADtica_migrat%C3%B3ria_brasileira_e_os_deslocamentos_for%C3%A7ados AGUILAR CAVALLO G ARCARO CONCI L G Coords Os Desafios Contempor%C3%A2neos dos Direitos Sociais e Ambientais na AL In SBC Editora Universit%C3%A1ria da FDSBC 2025 p 178 193. Acceso en: 26 ene. 2026.

MIRANDA GONÇALVES, Rubén. *De la ley natural a los derechos de la naturaleza: bases para una justicia ecológica*, Dykinson, Madrid, 2025. DOI: <https://doi.org/10.14679/4609>.

Disponible en: <https://www.dykinson.com/libros/de-la-ley-natural-a-los-derechos-de-la-naturaleza-bases-para-una-justicia-ecologica/9791370069032/>. Acceso en: 16 ene. 2026.

NEGREIROS NETO, Joel Vidal de; MOREIRA, Thiago Oliveira. *A aplicação do controle de convencionalidade pelos Tribunais Superiores e Tribunais Regionais*

De la centralidad humana al paradigma biocéntrico: apreciaciones críticas de la obra de la ley natural a los derechos de la naturaleza, de Rubén Miranda Gonçalves

Federais brasileiros em matéria de direito climático. Revista Direito Ambiental e Sociedade, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 1–32, 2025. DOI: 10.18226/22370021.v14.n2.07.

Disponible

en:

<https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/13423>.

Acceso en: 26 ene. 2026.

SILVA, Saulo José de Sena. *Sem lenço, sem documento: uma análise sobre a proteção jurídica dos refugiados ambientais*. 2023. 92 f. Trabajo de Conclusión de Curso (Grado en Derecho) — Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. Disponible en: <https://repositorio.ufrn.br/items/035d967a-83cb-4c1b-9dd3-82849c4ebddc>.

Acceso en: 26 ene. 2026.